

Título: Propuesta didáctica para la integración de habilidades intelectuales y comunicativas en la carrera lengua extranjera desde la tutoría a distancia

Autores:

Yanevy Hernández Suárez. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.

Teléfono: 55600779

Correo: yanevy.hernandez@reduc.edu.cu

Orlando Rodríguez Díaz. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.

Teléfono: 58633067

Correo: orlando.drodriguez@reduc.edu.cu

Orlando Alberteris Galbán. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”.

Teléfono: 58223764

Correo: orlando.alberteris@reduc.edu.cu

II. SIMPOSIO: LA GESTIÓN DIDÁCTICA INNOVADORA FRENTE A LAS PANDEMIAS

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar una propuesta didáctica para el desarrollo de habilidades comunicativas e intelectuales en la carrera pedagógica Lenguas Extranjeras. Se tomó como referencia práctica las habilidades involucradas en el ejercicio de escritura del trabajo de diploma de los estudiantes del cuarto año de la mencionada carrera en condiciones de pandemia, utilizándose la tutoría a distancia. El estudio generó resultados que se concretan en un resumen de las habilidades intelectuales que se priorizan en la escritura del trabajo de diploma de los estudiantes, acciones y problemas a resolver, relacionados con el desarrollo comunicativo e intelectual de los estudiantes, actividades dirigidas a integrar nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. Finalmente, se propusieron algunas acciones para el posicionamiento del estudiante ante el tema de investigación.

Palabras claves: habilidades comunicativas, habilidades intelectuales, integración, prácticas discursivas, propuesta didáctica.